

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 490-501
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18161434>

Kajian Lafaz Ditinjau dari Segi Kejelasan Maknanya (Lafaz *Zahir*, *Nash*, Mufassar dan Muhkam)

*A Study of Lafaz Viewed from the Perspective of the Clarity of Its Meaning (Zahir, Nass,
Mufassar, and Muhkam)*

Wawan¹, Abd. Rauf Muhammad Ami², Fatmawati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Sarwanwawan78@gmail.com, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kajian lafaz dalam ushul fiqh menempati posisi yang sangat penting dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis, karena dari sinilah bangunan hukum Islam diturunkan. Di antara pembahasan pokok ialah analisis lafaz dari segi kekuatan maknanya, khususnya kategori *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Keempat kategori ini memiliki peran strategis dalam proses *istinbath* hukum, sebab menentukan tingkat kejelasan, kemungkinan penakwilan, serta finalitas suatu teks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji literatur klasik dan kontemporer, baik kitab ushul fiqh maupun hasil kajian modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lafaz *zahir* adalah lafaz yang jelas tetapi masih mungkin ditakwil, (2) lafaz *nash* lebih tegas, hanya dapat ditafsirkan sesuai makna utamanya, (3) *mufassar* adalah lafaz yang sangat jelas, tidak memerlukan penafsiran tambahan, dan (4) *muhkam* adalah lafaz paling final yang tidak menerima perubahan makna. Kajian ini menegaskan bahwa hierarki kekuatan makna lafaz menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan antara pemeliharaan otoritas teks dan kebutuhan kontekstualisasi hukum Islam. Dengan demikian, klasifikasi ini tetap relevan untuk menjawab problematika hukum Islam kontemporer.

Kata kunci : *Lafaz, kekuatan makna, zahir, nash, mufassar, muhkam.*

Abstract

The study of wording in usul al-fiqh occupies a very important position in understanding the texts of the Qur'an and hadith, because it is from here that Islamic law is derived. Among the main topics of discussion is the analysis of wording in terms of its meaning, particularly the categories of zahir, nash, mufassar, and muhkam. These four categories play a strategic role in the process of istinbath (derivation) of law, as they determine the level of clarity, the possibility of interpretation, and the finality of a text. This study uses a qualitative approach with a literature review method, examining classical and contemporary literature, both usul al-fiqh books and modern studies. The results of the study show that: (1) zahir wording is clear but still open to interpretation, (2) nash wording is more definitive and can only be interpreted according to its primary meaning, (3) mufassar is very clear wording that does not require additional interpretation, and (4) muhkam is the most definitive wording that does not accept changes in meaning. This study confirms that the hierarchy of the meaning of lafaz is an important tool in maintaining the balance between preserving the authority of the text and the need for contextualization of Islamic law. Thus, this classification remains relevant in addressing contemporary Islamic legal issues.

Keywords : *Lafaz, the power of meaning, zahir, nash, mufassar, muhkam.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam sarat dengan teks yang memiliki keragaman bentuk, fungsi, dan makna. Teks-teks ini tidak semuanya menunjukkan kejelasan yang sama; ada yang maknanya tegas dan final, ada pula yang terbuka untuk ditakwil.¹ Untuk itu, ulama ushul fiqh mengembangkan perangkat analisis bahasa yang dikenal sebagai kajian lafaz. Salah satu pembahasan penting dalam kajian lafaz adalah analisis berdasarkan kekuatan makna. Kategori utama

¹ Zul Akhyar, Fidaus Gani, and Abdul Halim Hanafi, *Pengertian kaidah wadhiah Al-Dalalah: Al-Zahir, Al-Nash, Al-Mufassar dan Al-Mukham*, n.d. (2018)

yang digunakan para ulama adalah zahir, nash, mufassar, dan muhkam. Keempatnya menempati posisi hierarkis, dari makna yang masih mungkin ditakwil hingga makna yang paling final dan tidak bisa diubah.

Kajian ini memiliki urgensi tinggi dalam tradisi hukum Islam. Pertama, ia membantu menjaga ketepatan istinbath hukum, sehingga tidak semua teks diperlakukan sama. Kedua, ia menuntun penafsir untuk membedakan mana teks yang bersifat qat'i (final) dan mana yang masih bersifat ijthadi (interpretatif).² Ketiga, dalam konteks kontemporer, klasifikasi ini dapat menjadi jembatan antara otoritas teks dan kebutuhan umat menghadapi isu-isu baru. Untuk itulah, kajian lafaz dalam ushul fiqh dikembangkan secara sistematis. Salah satu pembahasan penting adalah mengenai lafaz dari segi kekuatan maknanya, yang kemudian dikategorikan ke dalam empat tingkatan: zahir, nash, mufassar, dan muhkam. Hierarki ini menuntun para mujtahid dalam menentukan apakah sebuah lafaz bisa ditakwil, wajib dipegang secara literal, atau bahkan final dan tidak menerima perubahan sama sekali.

Urgensi kajian ini tampak jelas bila ditinjau dari praktik hukum Islam sepanjang sejarah. Perbedaan penafsiran terhadap lafaz zahir, misalnya, sering menjadi pemicu lahirnya perbedaan mazhab fiqh. Sementara itu, kesepakatan ulama mengenai muhkam menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga kemurnian akidah dan hukum-hukum pokok syariat. Diskusi mengenai tingkatan kekuatan makna lafaz sudah menjadi perhatian ulama sejak abad klasik. Al-Ghazali³ dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa perbedaan antara zahir dan nash sangat krusial karena kesalahan menempatkan keduanya dapat melahirkan kesimpulan hukum yang keliru. Al-Amidi dalam *al-Ihkam* menguraikan bahwa muhkam adalah puncak kejelasan makna yang tidak mungkin diubah, sementara mufassar diposisikan sebagai tingkatan sebelum muhkam. Al-Zarkasyi dalam *al-Bahr al-Muhith* bahkan memberikan ilustrasi kasus untuk menunjukkan bagaimana ulama fiqh menimbang antara lafaz zahir dan nash dalam fatwa hukum.

Dalam konteks kontemporer, kajian ini masih terus relevan. Wahbah Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menekankan pentingnya membedakan nash yang bersifat qat'i dengan zahir yang masih bersifat ijthadi agar hukum Islam tetap responsif tanpa kehilangan otoritasnya.⁴ M. H. Kamali melalui *Principles of Islamic Jurisprudence* juga menyoroti aspek linguistik hukum Islam dan menempatkan hierarki makna lafaz sebagai salah satu fondasi metodologis untuk menghubungkan teks dengan realitas. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berhenti pada deskripsi definisi dan perbedaan konseptual. Masih jarang ditemukan kajian yang secara eksplisit menghubungkan hierarki lafaz ini dengan problematika hukum Islam modern, misalnya dalam isu bioetika, hukum keluarga, atau hukum ekonomi syariah. Padahal, klasifikasi ini bisa menjadi kunci untuk menentukan batas antara teks yang harus dijaga secara mutlak dan teks yang dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman.

Kajian ini penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, ia memperkuat pemahaman metodologis dalam ushul fiqh agar istinbath hukum tidak dilakukan secara serampangan. Kedua, ia membantu membedakan wilayah qat'i (yang tidak bisa ditawar) dan wilayah ijthadi (yang masih bisa diperdebatkan). Ketiga, ia menjadi sarana akademik untuk menjawab tantangan hukum Islam di era modern, ketika teks-teks klasik harus dihadapkan pada realitas baru yang belum pernah dikenal pada masa turunnya wahyu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini dipilih karena pembahasan mengenai lafaz dari segi kekuatan maknanya merupakan kajian teoretis yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer dalam disiplin

² Abu Zahrah, Muhammad. (2008). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikral-Arabi.

³ Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-al-Jawzi.

⁴Muhammad Fachmi and Sardiyannah, 'Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan Dengan Kekuatan Makna Dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I'tibari Quwwati Dilalatihi 'Ala Al-Ma'na) Zhahir Dalalah (Zhahir Dan Nash)', *Jurnal Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, 4.1 (2022), pp. 53–58, doi:10.47435/naskhi.v4i1.876.

ushul fiqh. Fokus penelitian bukan pada fenomena lapangan, melainkan pada teks-teks akademik yang relevan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep zahir, nash, mufassar, dan muhkam. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menelaah kaidah metodologis yang mengatur pemahaman lafaz syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Makna Lafaz (Zahir, Nash, Mufassar, dan Muhkam)

1. Lafaz Zahir

Zahir adalah lafaz yang maknanya jelas dan dapat dipahami secara langsung sesuai kebiasaan bahasa, tetapi masih mungkin ditakwil jika ada dalil yang lebih kuat.⁵ Contoh QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang masa iddah perempuan menunjukkan makna zahir:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” Secara zahir, lafaz *quru’* berarti masa haid, tetapi sebagian ulama menakwilnya sebagai masa suci. Berdasarkan Pandangan Ulama adalah Al-Ghazali menegaskan bahwa zahir adalah dasar pemahaman teks, tetapi tetap terbuka bagi penakwilan. Dan ulama Hanafiyah cenderung menekankan kemungkinan takwil dalam teks zahir, sedangkan Syafi’iyah lebih ketat memegang makna asal.⁶

2. Lafaz Nash

Nash adalah lafaz yang maknanya jelas, tegas, dan tidak memungkinkan ditafsirkan selain dari makna utamanya, kecuali dengan dalil yang sangat kuat⁷. Contoh QS. An-Nisa [4]: 11 tentang waris: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...” Ayat ini adalah nash karena menetapkan aturan waris dengan tegas.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan) anak-anakmu: bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.”

Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisa’ [4]: 34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahnya: “Kaum laki-laki adalah penanggung jawab atas kaum perempuan.”

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. Karakteristik Lebih kuat dari Zahir, menunjukkan tujuan utama pembicaraan, dan tidak bisa ditakwil kecuali ada nasikh. Berdasarkan pandangan ulama Al-Amidi menjelaskan bahwa nash berfungsi mengikat makna secara tegas.⁸ Ia menjadi dasar hukum qath’i yang tidak bisa diubah dengan ijtihad.

3. Lafaz Mufassar

Mufassar adalah lafaz yang maknanya terang dan jelas, tidak membutuhkan penafsiran tambahan.⁹ Contoh QS. An-Nisa [4]: 103: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.” Lafaz ini mufassar karena jelas menunjukkan kewajiban shalat.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

⁵ Akhyar, Gani, and Hanafi, *Pengertian kaidah wadhah Al-Dalalah: Al-Zahir, Al-Nash, Al-Mufassar dan Al-Mukham*. (2018)

⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, *IMPLIKASI LAFAZ WADH DAN MUBHAM DALAM FORMULASI HUKUM ISLAM*, 2 (2016).

⁷ Zahurul Mubarrak, ‘Metode Istibath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh’, *Ameena Journal*, 1.1 (2023), pp. 70–88.

⁸ Duski Ibrahim, *AL-QAWA’ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, n.d.

⁹ Khoirul Anwar and Nihayatut Tasliyah, ‘Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istibath Hukum Islam’, *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1.2 (2024), pp. 198–216, doi:10.35316/jummy.v1i2.4516.

Terjemahnya: “Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin.”

Perbedaan dengan Nash, Nash jelas tetapi masih terkait konteks dan Mufassar lebih gamblang dan tidak mungkin ditakwil. Adapun pandangan Ulama Al-Zarkasyi menekankan bahwa mufassar tidak bisa ditafsirkan ulang, kecuali jika ada dalil nasikh yang jelas.

4. Lafaz Muhkam

Muhkam adalah lafaz yang maknanya paling tegas dan final, tidak menerima penakwilan atau perubahan¹⁰. Contoh QS. Al-Ikhlâs: “Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa.” Ayat ini muhkam karena menetapkan akidah tauhid yang tidak mungkin ditakwil.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.

Karakteristik dari lafaz muhkam ialah Final,¹¹ tidak bisa diubah, menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum, dan tidak mungkin ada pertentangan dengan dalil lain. Berdasarkan pandangan Ulama

Menurut al-Syatibi, muhkam adalah inti dari maqashid al-shari‘ah. Ia tidak sekadar lafaz jelas, tetapi juga fondasi hukum yang tak tergantikan.¹²

A. Hierarki Kejelasan Makna

Dalam tradisi Ushul Fiqh, khususnya madzhab Hanafi, klasifikasi lafaz dari segi kejelasannya (*wuduh al-dalalah*) bukan sekadar pemetaan linguistik, melainkan sebuah struktur hierarki yang menentukan derajat kepastian hukum.

1. Gradasi Semantik

Secara epistemologis¹³, tingkatan kejelasan ini didasarkan pada dua variabel: (1) Apakah makna tersebut merupakan tujuan utama pembicaraan (*siyaqul kalam*) dan (2) Apakah lafaz tersebut masih memiliki probabilitas untuk ditakwil atau dinasakh.

- Lafaz Zahir: Merupakan tingkatan paling dasar. Kejelasannya bersifat eksternal; pendengar dapat memahami maknanya saat diucapkan, namun makna tersebut bukanlah maksud primer dari pembicara. Implikasi hukumnya adalah *I'tiqad al-Haqq*, yakni wajib diyakini dan diamalkan selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya.
- Lafaz Nash: Memiliki kejelasan yang lebih kuat karena maknanya adalah tujuan utama teks tersebut diturunkan. Perbedaan antara Zahir dan Nash sering kali sangat tipis dan memerlukan ketajaman analisis kontekstual.
- Lafaz Mufassar: Merupakan teks yang telah "terjelaskan secara tuntas". Di sini, peran *al-bayan* (penjelasan) dari Syari' telah menutup pintu takwil.
- Lafaz Muhkam: Puncak dari segala kejelasan. Ia bersifat absolut dan permanen, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu.

2. Kekuatan Dalalah : Qath'i vs Zanni

Secara bahasa, istilah "qath'i" dalam konteks penafsiran hukum Islam memiliki arti sebagai sesuatu yang putus, pasti, atau diam. Dalam konteks hukum syar'i, ayat atau dalil yang dianggap qath'i memberikan petunjuk yang tegas dan pasti terhadap suatu hukum tanpa memberikan ruang untuk interpretasi alternatif. Bahasan mengenai qath'i dan zhanni memang menjadi aspek yang cukup kompleks dalam ilmu ushul fiqh.¹⁴ Ahli ushul fiqh

¹⁰ Fachmi and Sardiyana, 'Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan Dengan Kekuatan Makna Dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I'tibari Quwwati Dilalatihi 'Ala Al-Ma'na) Zahir Dalalah (Zahir Dan Nash)'. (2020)

¹¹ Mubarrak, 'Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh'. (2016)

¹² Anwar and Tasliyah, 'Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Islam'.

¹³ Al-Syatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn

¹⁴ Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

memperhatikan perbedaan antara qath'i dan zhanni ketika berhadapan dengan kekuatan suatu hukum atau sumber suatu dalil. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini menjadi kunci dalam menentukan tingkat keyakinan terhadap suatu dalil atau hukum syar'i yang terkandung di dalamnya. Dalil qath'i memberikan kepastian yang tinggi dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau tafsiran alternatif, sementara dalil zhanni memberikan petunjuk yang tidak sepenuhnya pasti dan masih membuka peluang untuk interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap qath'i dan zhanni menjadi landasan untuk mengevaluasi kekuatan hujjah (bukti atau dalil) dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁵

Dalam analisis ushul fiqh, kecanggihan dan kehati-hatian dalam menilai kekuatan hujjah suatu dalil menjadi kunci utama untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam penafsiran hukum Islam.¹⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip oleh, konsep qath'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks, baik itu teks ayat AlQur'an atau hadis.¹⁷ Dalam konteks ini, qath'i tidak mengandung kemungkinan takwil (interpretasi) dan tidak memberikan tempat atau peluang untuk memahami makna selain dari makna yang secara langsung ditunjukkan oleh teks tersebut.

Asy-Syatibi mengemukakan seperti yang dikutip oleh, ke-qath'ian makna yang diindikasikan oleh suatu dalil tidak selalu berasal dari kekuatan dalil itu sendiri. Dengan kata lain, suatu dalil tidak secara independen menunjukkan makna yang qath'i, seperti yang ditegaskan oleh asy-Syatibi bahwa ke-qath'i-an, dalam pengertian umumnya, pada dalil-dalil syar'i secara individual dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak dapat dicapai. sangat jarang terjadi. Ketidak-qath'ian ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, seperti asal-usul historis (al-wurud) dari dalil tersebut yang mungkin belum memadai untuk meyakinkan. Walaupun asal-usul historisnya telah terbukti sah dan pasti, dalil tersebut masih mungkin terpengaruh oleh kemungkinan-kemungkinan gramatikal dan semantik. Contohnya, perbedaan bacaan (qira'ah) yang muncul karena variasi analisis sintaksis, keberadaan makna ganda (musytarak), dan faktor-faktor lainnya. Sebaliknya, ke-qath'i-an tersebut muncul dari kombinasi beberapa Hujjah-hujjah yang bersama-sama menguatkan atau menopang penunjukkan kepada makna (ad-dalalah) yang pasti.

Dalam kajian ushul fiqh, nash-nash Al-Qur'an yang memiliki lafadh musytarak 'am, muthlaq, atau sejenisnya dianggap sebagai zhanni al-dalalah. Lafazh-lafazh yang bersifat umum dan tidak terbatas pada konteks tertentu dapat diartikan kepada makna tertentu, namun juga memungkinkan untuk menunjukkan kepada makna lain. Oleh karena itu, nash-nash semacam ini dikategorikan sebagai zhanni al-dalalah.

Dalam konteks ini, penafsiran dan konteks lebih lanjut seringkali diperlukan untuk memahami dengan tepat makna yang dimaksud oleh ayat atau hadis yang menggunakan lafadh musytarak 'am atau muthlaq.¹⁸ Pemahaman ini mencerminkan kekayaan dan kedalaman makna Al-Qur'an yang memerlukan upaya pemahaman dan interpretasi yang cermat oleh ulama dan ahli tafsir. Sedangkan as-Sunnah dari segi asal-usul historisnya ada yang :

- 1) Sunnah Mutawatirah sebagai qath'i (qath'i al-wurud): Sunnah Mutawatirah dianggap qath'i al-wurud karena diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat

¹⁵ Surjaman (Edit). (1991). *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁶ Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

¹⁷ Khallaf, Abd al-Wahhab. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam

¹⁸ Syafe'i, Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

banyak sehingga meyakinkan bahwa riwayat tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

- 2) Sunnah Masyhurah, meskipun asal-usul historisnya qath'i, namun tidak mencapai derajat mutawatir sehingga dianggap sebagai zhanni al-wurud. Dalam pandangan ulama Hanafiyah,¹⁹ Sunnah Masyhurah dianggap setara dengan Sunnah Mutawatirah dan dapat digunakan untuk mentakhshish hukum 'amm dan mentaqyid lafazh yang muthlaq dari ayat-ayat Al-Qur'an.
- 3) Sunnah Ahad sebagai zhanni (zhanni al-wurud): Sunnah Ahad dianggap zhanni al-wurud karena sanad atau jalan periwayatan tidak memberikan keyakinan mutlak bahwa riwayat tersebut berasal dari Rasulullah SAW

Dalam konteks penunjukan makna (al-dalalah) :

- 1) Sunnah Mutawatirah dan Sunnah Masyhurah²⁰ dapat qath'i ad-dalalah terjadi jika pengertian yang disampaikan oleh nash-nash Sunnah tidak dapat diinterpretasikan atau diartikan dengan makna lain, selain dari makna semula
- 2) Sunnah Ahad bersifat zhanni ad-dalalah karena pengertian yang ditunjukkan masih dapat dita'wil kepada makna lain, selain makna semula

Dari segi ketanggungan argumentatif faedahnya (al-hujjiyah) :

- 1) Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang mendukung prinsip-prinsip universal dianggap qath'i al-hujjiyah, yaitu memiliki kekuatan argumentatif makna yang kuat, bersifat pasti, dan meyakinkan
- 2) Nash-nash yang merupakan uraian dan implementasi dari prinsip-prinsip universal dalam bidang hukum praktis (fiqh) dianggap memiliki tingkat kepastian argumentatif yang kurang pasti dan meyakinkan sehingga termasuk dalam kategori zhanni al-hujjiyah

Ketika kita bicara masalah qath'i dan zhanni dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash al-Qur'an maka dapat dikelompokkan pada dua pandangan yaitu pandangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir :

- 1) Pandangan ulama Ushul Fiqh, yang dalam hal ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Khallaf dan selainnya yang membagi nas al-Qur'an kepada dua macam, yaitu qath'i dan zhanni maka dengan adanya pembagian semacam itu member isyarat adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan dan penafsiran pada nash-nash tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini nas yang qath'i dan dengan cara yang demikian itu merupakan sebuah upaya menghambat ruang lingkup dan ruang gerak para mufassir untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara keseluruhan.
- 2) Pandangan Ulama Tafsir, Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nash al-Qur'an mengenai qath'i dan zhanni sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama Ushul fiqh. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab 'Ulum al-Qur'an. Misalnya al-Burhan karangan al-Zarkasyi, atau al-Itqan oleh al-Sayuti dan Mabahits fi'Ulumul Quran oleh Mana'ul Qath'an. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. Ulama-ulama tafsir menekankan bahwa al-Quran hamalat li al-wujud atau al-Quran mampu

¹⁹ Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²⁰ Yasid, Abu. (2005). *Fiqh Realitas (Respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Qardhawi,

mengandung ungkapan: Seorang tidak dinamai mufasir kecuali jika ia mampu member interpretasi beragam terhadap ayat-ayat al-Qur'an

Implikasi Kontemporer

Dalam kegiatan istinbath hukum, salah satu aspek yang menjadi objek pembahasan terhadap nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, adalah berkaitan dengan dilalah nash. Kajian atau pembahasan tentang dilalah nash adalah merupakan hal sangat penting karena ia terkait langsung dengan muatan hukum yang ditunjukkan oleh dalil nash. Muhammad al-Jarjani menyebutkan dalam bukunya "Kitab al-Ta'rifat",²¹ bahwa mengetahui dan memahami dilalah nash ini sangat penting, karena ia terkait dengan cara penunjukkan lafal atas sesuatu makna (muatan hukum) yang terkandung didalamnya.

Untuk mengetahui bagaimana penunjukkan lafal nash atas sesuatu makna dan muatan hukum apa yang terkandung di dalamnya, tentu membutuhkan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk maksud tersebut. Sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penunjukkan lafal atas sesuatu ketentuan hukum adalah dengan menggunakan konsep Qath'iy dan Zhanniy. Kedua konsep ini, dalam aplikasinya, ingin melihat muatan hukum yang ditunjukkan oleh sesuatu lafal nash. Penunjukan hukum itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu jelas dan tidak jelas atau tegas dan tidak tegas. Dalam kaidah lafziyah nash, oleh Wahbah Zuhaili apa yang disebutnya dengan istilah "al-waddli al-dilalah dan ghair waddli al-dilalah atau al-sharih dan ghair sharih".²² Pengkategorian dilalah lafal nash kepada dua bentuk kaidah yang disebutkan terakhir ini melahirkan konsep qath'iy dan zhanniy.

Penggunaan konsep qath'iy dan zhanniy dalam istinbath hukum akan berimplikasi pada hasil penalaran hukum. Konsep qath'iy mengasumsikan atau merumuskan suatu pandangan yang akan menghasilkan suatu prinsip bahwa setiap nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah bila dilalah-nya menunjukkan muatan hukum secara jelas, tegas, pasti dan bersifat aplikatif, maka berarti tidak ada penafsiran lain selain dari apa yang dikehendaki oleh penunjukkan lafal nash.

Dalam perspektif ushuliyah, dengan memahami konsep qath'iy ini akan memudahkan bagi kita untuk melihat sesuatu nash yang dilalahnya qath'iy. Dengan kata lain, dalam pandangan Ulama Ushul nash-nash yang dikategorikan kepada qath'iy al-dilalah, sifatnya aplikatif dan kita hanya dituntut untuk melaksanakannya saja lagi. Sebagai contoh, terkait dengan pembagian harta pusaka (waris) yang telah digariskan dalam al-Qur'an seperti berikut ini:²³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَنَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَتْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta, dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q. S. al-Nisa: 11).

²¹ Zaidan, A. K. (2012). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

²² Yusuf. (2005). *Awamil al-Saah wa al-Murunah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shahwah.

²³ Al-Qur'an dan terjemahannya

Ayat ini dilalah-nya adalah qath'iy atau qath'iy al-dilalah, karena diungkap dengan jelas, rinci dan tegas. Kejelasan dan ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penyebutan jumlah atau angka yang berkenaan dengan harta pusaka (warisan) dan pembagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan kedudukannya dan hubungannya dengan orang yang meninggal.²⁴ Ketentuan pembagian atau perolehan masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dalam ayat ini sifatnya aplikatif, yaitu langsung dilaksanakan dan tidak perlu ada penafsiran atau penjelasan karena diungkap dengan menyebutkan jumlah dan angka. Dengan kata lain, dalam istinbath hukum, nash-nash yang dikategorikan sebagai qath'iy al-dilalah itu lebih mudah dipahami karena ia diungkap dengan jelas dan tegas karena langsung menunjukkan ketentuan hukum pasti yang sifatnya aplikatif/

Contoh kasus lain, misalnya berkaitan dengan larangan Rasulullah bagi seorang muhrim atau mahram menikahi dan dinikahi. Rasulullah bersabda dalam sebagaimana terlihat dalam Hadits berikut ini;

(وعن عثمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكُحُ (رواه مسلم).

Artinya: Dan dari Usman semoga Allah meridainya, Rasulullah Saw telah bersabda, seorang muhrim dilarang menikahi dan dinikahi (H. R. Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang menikahi orang-orang yang menjadi muhrimnya (al-muharramat) dan begitu pula sebaliknya, seseorang haram hukumnya dinikahi oleh muhrimnya. Hadits ini digolongkan kepada qath'iy al-dilalah, karena diungkap dengan menyebutkan langsung jenis dan objek hukum secara jelas. Sehingga ia memberikan kepastian ketentuan hukum yang sifatnya aplikatif, yang tidak perlu lagi penafsiran dan penjelasan lebih lanjut.

Selanjutnya, konsep zhanniy mengasumsikan bahwa semua nash yang dalam pengungkapannya tidak tegas, tidak jelas, ambigu dan bahkan samarsamar maka ia digolongkan kepada zhanniy al-dilalah.²⁵ Sebetulnya, nash-nash yang digolongkan kepada zhanniy al-dilalah ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan dalil nash baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Dengan kata lain, nash-nash yang digolongkan kepada qath'iy al-dilalah itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan zhanniy al-dilalah. Beberapa contoh berikut akan dikemukakan berikut ini. Misalnya, terkait dengan musyawarah. Allah berfirman sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q. S. Ali Imran: 159).

Ayat ini membawa ajaran musyawarah yang khitab awalnya meskipun memerintahkan kepada nabi Muhammad Saw, tetapi juga ditunjukkan dan diberlakukan kepada seluruh umat Muhammad dimanapun mereka berada. Akan tetapi, ayat ini dalam pengungkapannya sangat umum dan global sekali, karena tidak memberikan rincian bagaimana cara dan bentuk musyawarah tersebut serta dalam hal-hal apa saja yang mesti dimusyawarahkan. Akibatnya, melahirkan beragam penafsiran dan pemikiran tentang hal ini.

Dilihat dari segi dilalahnya, sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu, maka nash-nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits dapat dibedakan kepada dua macam,²⁶ yaitu qath'iy dan zhanniy. Nash yang dilalahnya qath'iy atau qath'iy al-dilalah adalah Nash atau dalil dengan muatan hukum yang ditunjukkannya adalah jelas, tegas dan pasti. Muatan hukum yang dikandung oleh dalil tersebut tidak

²⁴ Al-Sarkhasi, M. A. (1993). *Ushul al-Sarkhasi*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

²⁵ Al-Bazdawi, F. K. (n.d.). *Kanz al-Wusul ila Ma'rifat al-Ushul*. Karachi: Mir Muhammad Kutub Khana.

²⁶ Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction*

mempunyai pengertian lain kecuali apa ditunjukkannya. Sementara itu, Nash-Nash yang digolongkan kepada zhanniy al-dilalah²⁷ adalah Nash atau dalil dengan muatan hukum yang ditunjukkannya tidak tegas dan mengandung kemungkinan multi tafsir dan pemahaman. Banyak contoh kasus yang berkaitan dengan Nash yang digolongkan kepada qath'iy al-dilalah dan zhanniy al-dilalah. Misalnya, dalam al-Qur'an

Surat al-Nur disebutkan bahwa pezina laki-laki dan perempuan itu dihukum jilid (cambuk) masing-masing seratus kali. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q. S. al-Nur: 2).

Ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al Yasa Abu Bakar, bahwa yang qath'iy al-dilalah hanyalah jumlah dera atau cambuk seratus kali. Kata ini tidak mungkin diartikan dengan tujuh puluh kali atau seratus lima puluh kali dera. Sementara kata-kata yang lainnya, seperti siapa dan bagaimana zina tersebut serta bagaimana bentuk dera yang diharuskan itu, bukanlah kata-kata yang qath'iy al-dilalah. Penafsiran dan pembatasan mungkin dimasukkan ke dalamnya. Karena sifat tidak qath'iy inilah maka terjadi perbedaan di antara para Ulama tentang apa definisi zina yang menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman dera seratus kali. Begitu pula terjadi perbedaan tentang bentuk cambuk, cara mencabuk (melecut) dan seterusnya.

Secara tekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardlawi²⁸ bahwa ketentuan hukum syara' tersebut ada dua macam, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan hukum dalam nash yang tidak akan mengalami perubahan sejak dari semula, meskipun terjadi perubahan zaman, tempat atau ijihad dari para ulama; seperti pengharaman segala yang diharamkan dan sesuatu yang telah diwajibkan, seperti ketentuan hukum hadd (hudud) yang telah ditetapkan oleh syari' bagi pelaku kejahatan. Ketentuan-ketentuan hukum jenis ini tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak dapat diubah oleh ijihad.²⁹ Ketentuan-ketentuan hukum seperti ini disebut dengan al-Ahkam al-Tsabitah atau hukum-hukum yang manshus. Hukum-hukum dalam kategori ini secara tekstual masuk dalam ranah qath'iy al-dilalah atau dalam istilah lain disebut dengan al-Ahkam al-Qath'iyat. Hukum-hukum yang bersifat qath'iy ini merupakan aturan syara' yang permanen meskipun berhadapan dengan gelombang perubahan setiap saat dan tidak masuk wilayah ijihad. Kalaupun ada ijihad, tidak menyangkut perubahan substansinya tetapi menyangkut persoalan teknis. Sebagai contoh, berkaitan dengan salah satu wajib haji yang wajib dikerjakan oleh jamaah haji, yaitu "melontar di Jamarat".³⁰ Ternyata, terdapat melontar di Jamarat sekarang ini sudah jauh berubah dari bentuk asalnya. Sekarang tempat melontar mengalami perubahan dengan dibangun bertingkat, hingga tiga lantai. Hal ini dilakukan karena jika mempertahankan bentuknya semula, maka kapasitasnya tidak memungkinkan lagi untuk manampung jamaah haji semakin banyak. Perubahan ini adalah berkaitan teknis pelaksanaan, tetapi substansinya tetap dan tidak mengalami perubahan.

²⁷ Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

²⁸ Raya, M. K. (2014). *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁹ Yusuf. (2005). *Awamil al-Saah wa al-Murunah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shawah.

³⁰ Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

2. Ketentuan hukum dapat berubah karena berkaitan dengan tuntutan kepentingannya baik berupa zaman dan tempat maupun keadaan. Ketentuan-ketentuan hukum yang termasuk kategori ini disebut dengan al-Ahkam almutaghayirah atau hukum-hukum mustanbathah. Hukum-hukum yang mustanbathah atau mutaghayirah adalah tidak permanen, karena ia dihasilkan dari dalil yang zhanniy al-dilalah. Diakui, bahwa nash-nash yang zhanniy al-dilalah pada satu sisi akan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama --yang kadang-kadang tidak ada titik temunya antara satu dengan yang lainnya. Sementara, pada sisi lain, dalam artian positif bahwa munculnya berbagai ragam pendapat yang bisa dijadikan pilihan atau alternatif dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, nash-nash yang digolongkan kepada zhanniy al-dilalah memberikan keluasaan dalam menentukan pilihan hukum dalam aplikasinya. Di samping itu, nash-nash yang zhanniy al-dilalah juga memberi peluang dan sekaligus sebagai salah satu cara dalam rangka pengembangan hukum Islam. Misalnya, berkenaan dengan pemberian “mahar” yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon isterinya --yang dalam akad nikah mesti disebutkan oleh calon suami. Hal ini didasarkan pada nash al-Qur’an berikut ini:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q. S. al-Nisa’: 4)

Ayat ini dilalahnya adalah zhanniy, karena tidak menyebutkan secara tegas apa jenis, bentuk dan berapa besar kadar atau jumlah mahar yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita yang menjadi calon isterinya. Akibatnya, penalaran hukum atas ayat ini beragam sekali. Dalam prakteknya, di lapangan, mahar atau maskawin itu sangat beragam seklali; ada yang memberikan mahar berupa emas dalam bentuk perhiasan, ada pula seperangkat alat shalat dan sebuah kitab Suci al-Qur’an,³¹ ada pula berupa uang serta ada pula yang memberikan mahar berupa kendaraan dan atau sebidang tanah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa nash-nash yang digolongkan kepada qathy’iy al-dilalah adalah nash-nash yang dalam penunjukkannya mengandung muatan hukum yang tegas, jelas dan pasti yang sifatnya aplikatif. Dengan kata lain, nash yang qath’iy al-dilalah muatan hukumnya adalah pasti, kita tinggal lagi hanya melaksanakannya saja. Sementara itu nash yang zhanniy al-dilalah adalah nash yang dalam muatan hukumnya mengandung multi tafsir--yang pada satu sisi menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, tetapi pada sisi yang lain memberi peluang untuk pengembangan hukum Islam sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu.

SIMPULAN

1. Kajian lafaz dari segi kekuatan makna memperlihatkan bahwa syariat Islam memiliki mekanisme internal untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan dinamika kehidupan. Zahir artinya jelas tetapi bisa ditakwil. Nash artinya lebih tegas, hanya bisa dipahami dengan makna asal. Mufassar artinya sangat jelas, tidak memerlukan tafsir tambahan. Muhkam artinya final dan absolut.
2. Hierarki ini menjadi pegangan dalam istinbath hukum, membedakan wilayah qat’i dan ijthadi. Dalam konteks modern, pemahaman ini sangat relevan untuk menjawab tantangan baru, sambil tetap menjaga integritas syariat.

³¹ Syamsuddin, A. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

3. Dalam perspektif ushuliyah konsep qath'iy dan zhanniy adalah salah satu perangkat untuk melihat dan memastikan sesuatu muatan hukum yang ditunjukkan oleh nash. Dalam pandangan ulama kedudukan konsep qath'iy dan zhanniy adalah untuk melihat segi eksistensi nash dan segi dilalahnya sebagai landasan penetapan hukum. Dari segi eksistensinya, semua nash alQur'an dan hadits-hadits mutawatir adalah digolongkan kepada Qath'iy altsubut atau qath'iy al-wurud. Sementara hadits-hadits Ahad dan masyhur, karena ia tidak mencapai tingkat mutawatir, maka ia digolongkan kepada zhanniy al-wurud. Nash-Nash yang digolongkan kepada qath'iy al-tsubut adalah nash yang keberadaannya pasti dan tidak boleh mengingkarinya. Sementara nash digolongkan kepada zhanniy al-wurud adalah nash-nash yang keberadaannya, boleh jadi, diperdebatkan oleh kalangan Ulama. Kemudian, nash dari segi dilalahnya dapat dibedakan kepada Qath'iy al-dilalah dan zhanniy al-dilalah. Apa yang disebut dengan qath'iy al-dilalah adalah suatu lafal nash yang muatan hukumnya menunjukkan kepada pengertian yang pasti, tegas dan tidak ada pengertian lain kecuali apa yang disebutkan. Sementara, apa yang disebut dengan zhanniy al-dilalah ialah lafal nash yang menunjukkan muatan hukumnya tidak tegas dan tidak pasti sehingga terdapat kemungkinan mengandung arti lain.

REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (2008). *Ushul fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Akhyar, Z., Gani, F., & Hanafi, A. H. (2018). Pengertian kaidah wadhah al-dalalah: Al-zhahir, al-nash, al-mufassar, dan al-muhkam.
- Al-Bazdawi, F. K. (n.d.). *Kanz al-wusul ila ma'rifat al-usul*. Mir Muhammad Kutub Khana.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Jawzi.
- Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Al-Sarkhasi, M. A. (1993). *Ushul al-Sarkhasi*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Anwar, K., & Tasliyah, N. (2024). Integrasi hermeneutika dan ushul fiqh dalam istinbath hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1(2), 198–216. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>
- Duski Ibrahim. (n.d.). *Al-qawa'id al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*.
- Fachmi, M., & Sardiyannah. (2020). Kajian lafal yang dii'tibarkan dengan kekuatan makna dari dalil-dalilnya (Al-lafz bi i'tibari quwwati dilalatihi 'ala al-ma'na): Zhahir dalalah (zhahir dan nash).
- Fachmi, M., & Sardiyannah. (2022). Kajian lafal yang dii'tibarkan dengan kekuatan makna dari dalil-dalilnya (Al-lafz bi i'tibari quwwati dilalatihi 'ala al-ma'na): Zhahir dalalah (zhahir dan nash). *Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, 4(1), 53–58. <https://doi.org/10.47435/naskhi.v4i1.876>
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction*. Cambridge University Press.
- Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh I*. Logos Wacana Ilmu.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilm ushul al-fiqh*. Dar al-Qalam.
- Miswanto, M. (2019). *Ushul fiqh: Metode ijtihad hukum Islam*. Unimma Press.
- Mubarrak, Z. (2016). Metode istinbath kaidah-kaidah lughawiyah dalam ushul fiqh.
- Raya, M. K. (2014). *Ushul fiqh: Sejarah, metodologi, dan implementasinya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fikr.
- Surjaman (Ed.). (1991). *Hukum Islam di Indonesia (pemikiran dan praktek)*. Remaja Rosdakarya.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Setia.
- Syamsuddin, A. (2019). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh (Vol. 2)*. Kencana Prenada Media Group.

- Yasid, A. (2005). *Fiqih realitas (Respon Ma'had 'Ali terhadap wacana hukum Islam kontemporer)*. Pustaka Pelajar.
- Zahrul Mubarrak. (2023). Metode istinbath kaidah-kaidah lughawiyah dalam ushul fiqh. *Ameena Journal*, 1(1), 70–88.
- Zaidan, A. K. (2012). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Mu'assasah al-Risalah.
- Zayd, N. H. A. (2004). *Rethinking the Qur'an: Towards a humanistic hermeneutics*.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.